

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Корнилкин Даниил Сергеевич

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева, аспирант кафедры
менеджмента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17243762>

Аннотация. В статье представлен анализ территориального распределения различных сфер сельскохозяйственной деятельности в Волгоградской области. Учитывая специфические параметры территориального размещения различных видов сельскохозяйственной деятельности, проведен анализ экономического районирования сельского хозяйства, что определяет актуальность данного исследования. Материалы, представленные в статье, основаны на статистических данных Волгоградской области, синтезированных с использованием методов сравнительного и обобщения, а также экономико-статистического и системного анализа.

Ключевые слова: районирование, сельскохозяйственные зоны, аграрный сектор.

Несмотря на сложную ситуацию в стране, агропромышленный комплекс остается стратегически важной частью российской экономики. Здесь сосредоточено производство продуктов первой необходимости для населения и гарантирована продовольственная безопасность населения России. Поэтому проблемы, связанные с развитием АПК, волнуют все государство и общество в целом.

Агропромышленный комплекс является основой региональной экономики Волгоградской области, а также одним из основных показателей развития благосостояния региона. По данным государственной статистики, Волгоградская область входит в десятку крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в стране. По объему производства овощей Волгоградская область занимает третье место в России и второе в Южном федеральном округе [3].

Для Волгоградской области 2023 год стал поистине рекордным. Регион в очередной раз внес значительный вклад в обеспечение России продовольствием. Несмотря на сложившуюся геополитическую ситуацию в мире, совместная работа органов власти и сельхозпроизводителей, а также своевременное принятие мер в нестабильных условиях позволили добиться положительной динамики большинства производственно-экономических показателей.

По итогам 2023 года общий объем сельхозпродукции, произведенной аграриями региона, составил рекордные 253,6 млрд рублей, что на 16,2% больше, чем в 2022 году. Производство растениеводческой продукции выросло на 24,7% по сравнению с 2022 годом и составило 191 миллиардов рублей. Производство животноводческой продукции выросло всего на 0,3% и составило 67,5 млрд руб. Производство продуктов питания выросло на 5,4% и составило 122,3 млрд руб. [2].

В структуре посевных площадей Волгоградской области места заняты такими культурами как пшеница, подсолнечник, ячмень, зернобобовые культуры и просо. На долю этих культур приходится около 75% структуры посевных площадей.

Если анализировать территориальное размещение сельского хозяйства, то можно отметить такие районы как Октябрьский, Котельниковский, Клетский, Еланский и др. Данные районы собирают свыше 150 тыс. тонн зерна ежегодно.

В Волгоградской области, как и в целом по стране, лидерство в сельскохозяйственном производстве принадлежит фермерским и крестьянским хозяйствам [4].

Значительная доля продукции растениеводства Волгоградской области приходится на выращивание овощей. Именно сложившийся спрос определил структуру производства овощей в регионе. Среди овощных культур 1 место занимает производство лука (77 тыс. тонн), 2 место - моркови (28,9 тыс. тонн), 3 место - томатов (14,7 тыс. тонн).

Рисунок 1 - Структура продукции растениеводства Волгоградской области, в % [1]

Поступательное развитие агропромышленного комплекса Волгоградской области позволило активно развивать малый и средний бизнес в сфере АПК. Они во многом выполняют важнейшую функцию по кормлению населения региона, принимают активное участие в развитии сельскохозяйственного комплекса, обеспечивают рабочие места сельскому населению и находятся в фокусе мер финансовой поддержки. Сегодня в агропромышленном комплексе области насчитывается 704 фермерских хозяйств, 14,7 тысяч фермерских хозяйств (фермерских хозяйств), 225,5 тысяч личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и 323,2 тысяч приусадебных участков.

Площадь возделывания сельскохозяйственных культур в фермерских и частных хозяйствах составляет более 860 тысяч гектаров, из них 60% - зерновые, 34% - масличные, остальное - овощи, бахчевые, кормовые культуры и картофель. Стоимость

валовой продукции растениеводства в 2016 году составила 80 миллиардов рублей, животноводства - 50 миллиардов рублей.

В систему агропромышленного комплекса Волгоградской области входят около 120 организаций перерабатывающей промышленности и 174 предприятия обслуживающего сельского хозяйство. Среди них крупнейшими компаниями [6] являются:

— агрокомпания «Заря», входящая в состав консервного холдинга «ПомидорПром», специализируется на выращивании продукции растениеводства: томатов, кабачков, баклажанов, огурцов, капусты, лука, моркови и т. д.;

— ООО МСФ «Аксай» — многопрофильная сельскохозяйственная компания, специализирующаяся на мясопереработке и производстве мясных продуктов, производстве соленых и маринованных фруктов и овощей, кулинарных изделий.

Кроме того, в Волгоградской области действует национальный продовольственный концерн «Сады Придонья». В рамках данного концерна осуществляется полный технологический цикл организации – от выращивания продукции до ее реализации конечному потребителю [5].

В целом успешная производственная деятельность малого бизнеса, а также других агропромышленных предприятий региона позволила Волгоградской области занять лидирующие позиции в рейтинге российских регионов.

Основная цель возрождения агромелиорации в регионе – сделать сельское хозяйство устойчивым. Расширение орошаемых площадей позволит увеличить производство животноводческой продукции на 40%, снизить затраты на электроэнергию и позволит выращивать более 1 млн тонн овощей в открытом грунте [5].

Ранее в 2011 году область уже успешно реализовала собственную региональную программу «Развитие орошаемого земледелия для выращивания овощей и фруктов и производства кормов в Волгоградской области» при объеме финансирования 245,0 млн руб. В 2014 году руководство региона утвердило стратегию расширения ирригационной и водопроводной сети на отдельных участках региона.

Таким образом, несмотря на ситуацию в стране, сельское хозяйство в Волгоградской области стабильно развивается, это заметно по всем показателям, в частности в области растениеводства, где объёмы производства выросли на четверть. Таких результатов региону удастся добиться благодаря грамотным мерам финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в сфере АПК.

Список использованной литературы

1. Агафонова Е.А., Обеспечение устойчивости деятельности сельскохозяйственного кооператива // АНИ: экономика и управление. 2021. №1 (34). С. 62.
2. Головина С.Г., Миколайчик И.Н., Смирнова Л.Н., Сельскохозяйственная кооперация: значимость для фермеров и сельского развития // Вестник Курганской ГСХА. 2021. № 2 (38). С. 22-33.
3. Запрудская Т.А., Калюк В.И., Научные основы становления сельскохозяйственной потребительской кооперации как фактор эффективного развития малых форм хозяйствования // Устойчивое социально-экономическое развитие регионов. 2020. С. 101-106.

4. Моисеенко Ж.Н., Направления государственной поддержки малых форм хозяйствования: монография / Ж.Н. Моисеенко; Донской ГАУ. – Персиановский, 2021. С. 22.
5. Петриков А.В., Новые тенденции в развитии сельского хозяйства и приоритеты аграрной политики в России // Научные труды Вольного экономического общества России. 2021. №4. С. 275.
6. Проблемы и перспективы социально-экономического развития сельских территорий: региональный аспект. – М.: Издание Государственной Думы, 2021. С. 22.